

VTOL MİKRO PUA-NIN UÇUŞUNUN MÜXTƏLİF UÇUŞ REJİMLƏRİNDƏ BORT NƏZARƏT- ÖLÇÜ SİSTEMİ İLƏ TƏDQIQI

Anar Abdullayev

anarcafarov09@mail.ru

ORCID ID:0000-0001-7672-3940

Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası, Mərdəkan pros. 30, Bakı, AZ1045, Azərbaycan

Məqalədə, VTOL tipli pilotsuz mikro uçuş aparatının əsas uçuş parametrlərini qeydə almaq üçün hazırlanmış bort nəzarət-ölçü sistemi və sistemi təşkil edən element bazası təsvir edilmiş, bu istiqamətdə nəşr olunmuş elmi ədəbiyyat təhlil edilmişdir. Müxtəlif vaxtlarda və meteoroloji şəraitlərdə stasionar, VTOL və təyyarə rejimlərində yerinə yetirilmiş sınaq uçuşlarında bort nəzarət-ölçü sistemi vasitəsilə həm mühərriklərin hər birinin temperaturu, cərəyan sərfi və dövrlər sayı, həm də planerin üç koordinat oxu üzrə bucaq dəyişməsi və təcili ölçülmüş, qiymətləri qeyd edilmişdir. Qeyd edilmiş parametrlərin zaman qrafiklərinə əsasən pilotsuz uçuş aparatının qalxma, asılma, uçma və enmə rejimləri tədqiq edilmişdir.

Bort nəzarət-ölçü sistemindən istifadə etməklə mühərriklərin diaqnostik yoxlanılması və vəziyyətinin qiymətləndirilməsi yerinə yetirilmişdir. Ümumilikdə, uçuşdan əvvəl və sonra kiçik ölçülü (mini, mikro) pilotsuz uçuş aparatının güc elementlərinin yerdə diaqnostikası, eləcə də uçuş zamanı havada baş verə biləcək uçuş hadisələrinə nəzarət etməyin mümkünlüyü göstərilmişdir.

VTOL mikro pilotsuz uçuş aparatının uçuşa hazırlıq, qalxma və enmə rejimlərində güc elementlərinin ölçülmüş parametrlərinin avtomatlaşdırılmış qeydiyyatı, eləcə də qeydə alınmış parametrlər əsasında qurulmuş qrafiklər üzrə təhlillər aparılmışdır.

Bort nəzarət-ölçü sisteminin hazırlanması zamanı istifadə olunan dəstləyicilər, onların seçilməsi və iş prinsipləri əsaslandırılmışdır. Laborator nümunəsinin qoşulma sxemləri, proqram təminatları və sxemə daxil olan hər bir elementin sistemə uzlaşdırılması və ölçmələr zamanı avtomatik olaraq təyin olunmuş takt tezliklərlə yenilənməklə qeydiyyatın aparılması məsələləri həll edilmişdir.

Göstərilmişdir ki, qeydə alınmış parametrlərin təhlili güc dövrəsinin, xüsusilə mühərriklərin vəziyyətini qiymətləndirməyə və pilotsuz uçuş aparatından növbəti uçuşlarda istifadə edilib-edilməməsinə dair qərarın qəbul edilməsinə imkan verir. Həmçinin bort nəzarət-ölçü sistemindən çoxrotorlu və digər pilotsuz uçuş aparatlarında istifadə etməyin mümkünlüyü və modifikasiya edilə bilmə imkanının olması qeyd edilmişdir.

Açar sözlər: VTOL, pilotsuz mikro uçuş aparatı, bort nəzarət-ölçü sistemi, akselerometr, giroskop, RPM.

FLIGHT STUDY OF VTOL MICRO UAV IN DIFFERENT FLIGHT MODES WITH ON-BOARD CONTROL-MEASUREMENT SYSTEM

Anar Abdullayev

anarcafarov09@mail.ru

ORCID ID:0000-0001-7672-3940

National Aviation Academy of the Azerbaijan, Mardakan ave. 30, Bakı, AZ1045, Azerbaijan

e-mail: anarcafarov09@mail.ru ;

In the article, the on-board control-measurement system designed to record the main flight parameters of the VTOL-type micro-unmanned aerial vehicle and the base of elements that make up the system are described, and the scientific literature published in this direction is analyzed.

In the test flights performed in stationary, VTOL and airplane modes at different times and meteorological conditions, both the temperature, current consumption and number of cycles of each of

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

the engines, as well as the angular change of the glider along the three coordinate axes and the instantaneous values were recorded through the on-board control-measurement system.

Based on the time graphs of the mentioned parameters, the take-off, hovering, flying and landing modes of the unmanned aerial vehicle were studied.

Using the on-board control-measuring system, the engine's diagnostic check and condition assessment was performed. In general, the possibility of on-the-ground diagnostics of the power elements of small-sized (mini, micro) unmanned aerial vehicles before and after the flight, as well as the possibility of monitoring the flight events that may occur in the air during the flight, is shown.

Automated registration of the measured parameters of the power elements in the preparation for flight, take-off and landing modes of the VTOL micro-unmanned aerial vehicle, as well as analyzes of the graphs built on the basis of the recorded parameters were carried out.

The devices used during the development of the on-board control-measurement system, their selection and working principles are justified. The connection schemes of the laboratory sample, the software and the integration of each element included in the scheme into the system and the registration by automatically updating with the set clock frequencies during the measurements have been solved.

It is shown that the analysis of the recorded parameters allows to assess the condition of the power circuit, especially the engines, and to make a decision on whether to use the UAV in the next flights. It was also noted that the on-board control-measurement system can be used in multi-rotor and other unmanned aerial vehicles and that it can be modified.

Keywords: VTOL, micro-unmanned aerial vehicle, on-board measurement system, accelerometer, gyroscope, RPM.

Giris

Süni intellektin tətbiqi ilə mexatronika, informasiya texnologiyaları, aerokosmonavtika və s. sahələrdə əldə edilmiş nailiyyətlər pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) inkişafını daha yüksək səviyyəyə qaldırmağa imkan vermişdir (Nabiyev, 2020, s. 1-6, Paşayev, 2022, s. 2).

Pilotsuz mikro uçuş aparatlarının (mikro PUA) texniki parametrlərinə nəzarət etmək, eləcə də bu parametrlər haqqında məlumatları toplamaq üçün hazırlanmış bort nəzarət-ölçü sistemi (BNÖS) həm PUA-nın güc sisteminə daxil olan mühərriklərin temperaturu, cərəyan sərfi və dövrlər sayı, həm də təyyarə oxlarının və sürət vektorunun istiqaməti haqqında məlumatları yerdə çalışdırma və uçuş zamanı qeydə almağa imkan verir. Eyni zamanda uçuş zamanı mühərriklərin dövrlər sayı radio ötürücü vasitəsi ilə BNÖS-də qəbulədiç monitor qismində istifadə edilən yerüstü idarəetmə pultuna ötürülür və qeyd olunur. Pultun ekranında indikasiya olunan dövrlər sayına əsasən real uçuş zamanı uçuş aparatının güc sisteminə, nəticədə uçuşların təhlükəsizliyinə nəzarət edilir. Parametrlərin qeydə alınmış qiymətlərinə əsasən uçuş aparatının diaqnostikası aparılır və növbəti uçuşa buraxılması qərarlaşdırılır (Nabiyev, 2023, s. 1-12).

Burada qeyd olunan texniki parametrlərə: $\dot{I}_1...I_5$ - mühərriklərin cərəyan sərfi, $T_1...T_5$ - mühərriklərin temperaturu, $RPM_1...RPM_5$ - (revolution per minute) mühərriklərin dəqiqədə dövrlər sayı, $A_1...A_3$ - akselerometr və $G_1...G_3$ - giroskopun göstəriciləri aiddir.

Elmi, elmi-texniki və açıq internet məlumatlarının təhlili nəticəsində, hazırda bu istiqamətdə yerinə yetirilmiş tədqiqat işlərində uçuş zamanı mikro PUA-da güc sistemlərinin texniki parametrlərini qeydə almaqla uçuşdan sonra aviasiya texnikasını kompleks şəkildə diaqnostika etmək və uçuşu qiymətləndirmək, eləcə də baş vermiş fəvqəladə halın növbəti uçuşlarda təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün tələb olunan işlərə rast gəlinməmişdir.

Məqsəd - hazırlanmış bort nəzarət-ölçü sistemindən istifadə edərək üç: statik, VTOL və təyyarə uçuş rejimlərində VTOL tipli mikro PUA-nın texniki parametrləri haqqında sistemli olaraq məlumatları toplamaqla PUA-nın güc elementlərinin diaqnostikasını aparmaq və yaranan problemləri öncədən aşkarlamaqdır.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

BNÖS-ün texniki dəstləyiciləri:

BNÖS qeydiyyat qurğusunda: 1×ESP32 kontrolleri, 1×TTGO T-Display modulu, 1×microSD kart modulu, 1×FS-i6 “Flysky” yerüstü idarəetmə pultu, 1×gərginlik çevirisi (12 V-u 5 V-a), 1×3S LiPo tipli akkumulyator batareyası, 1×İMU duyğacı, 5×ACS758 cərəyan duyğacı, 5×FS-CPD02 duyğacı, 5×DS18B20 rəqəmsal temperatur duyğacı istifadə olunmuşdur.

Sınaqları aparmaq üçün lazım olan ləvazimat və avadanlıqların siyahısı:

VTOL tipli PUA, 6S tipli akkumulyator batareyası (AB), yerüstü idarəetmə pultu (“Futaba”), yerüstü monitor, 3 ədəd SD yaddaş kartı, BNÖS (ESP-32 kontrolleri əsasında), video kamera və ya mobil telefon, BNÖS-ün yerüstü idarəetmə pultu (“Flysky”), vaxt ölçən cihaz (saniyəölçən və ya mobil telefon).

İşə hazırlıq

1. UA-nın avionikasını, eləcə də aerodinamikasının tənzimlənməsinə və idarəedilməsinə xidmət edən təchizatların möhkəmliyini yoxlamaq;
2. BNÖS-də 5 ədəd cərəyan, 5 ədəd temperatur, 5 ədəd RPM duyğacının, akselerometr və giroskopun həm mövcudluğunu, həm də bərkidilmə möhkəmliyini yoxlamaq;
3. Ağırliq mərkəzinə nəzərən UA-nın mərkəzləşməsinin düzgünlüyünü yoxlamaq;
4. İki microSD yaddaş kartını FAT32 fayl sistemində formatlamaq;
5. Birinci yaddaş kartını kart moduluna daxil etmək, (BNÖS yaddaş kartı olmadıqda da işə düşür, bu halda LCD ekranda yaddaş kartının yoxluğu barədə məlumat görünür);
6. İkinci yaddaş kartını telemetrik məlumatlar qəbuledicisi qismində istifadə olunan yerüstü monitora daxil etmək (telemetrik məlumatlar uçuş kontrolleri vasitəsilə ölçür, bu səbəbdən monitir BNÖS-ə aid olmur);
7. UA-ya 6S Li-Po akkumulyator batareyasını qoşmaq;
8. BNÖS-ə avtonom enerji mənbəyi qismində 3S Li-Po akkumulyator batareyası qoşmaq;
9. Dörd qaldırıcı mühərriki işə salmaq və mühərriklərin işləməsinə əmin olmaq;
10. Meteoroloji göstəricilərin UA-nın uçuş parametrlərinə uyğun limit daxilində olmasına əmin olmaq.

Gərginliyin BNÖS-ə verilməsi anı (zaman) qeydə alınır. Bu zaman uyğun indikatorların işıqlanmasına əsasən əmin olmaq lazımdır:

- həmin andan başlayaraq uçuş parametrləri BNÖS-də yaddaş kartına yazılır (BNÖS-ün ekranında “SD card” yazısı işıqlanır);
- telemetrik məlumatlar monitordə yaddaş kartına yazılır;
- mühərriklərin dövrlər sayının qeydə alınması üçün istifadə olunan əlavə yer idarəetmə pultunun monitorunda fiksasiya olunan qiymətlər görünür və video təsvir şəkilində qeydə alınır (yaddaşa yazılır).

Müxtəlif uçuş rejimlərində sınaqların yerinə yetirilməsi

1. Stasionar laboratoriya şəraitində aparılan sınaqlar (Nəbiyev, 2023, s. 1-12, Abdullayev, 2024, s. 156-159)

Stasionar rejimdə sınaqları aparmaq üçün saat əqrəbi və əks istiqamətdə fırlanan 4 ədəd qaldırıcı pərin yeri dəyişdirilir, bu halda qaldırıcı pərlərin fırlanması PUA-nın planerini yerə sıxır (qaldırıcı qüvvə yaranmır). Təhlükəsizlik məqsədi ilə dartı mühərrikinə pər bərkidilmir, əlavə olaraq planer laboratoriya stoluna bərkidilir (*şəkil 1, a*).

Qaldırıcı mühərriklərin işə salınma anı qeydə alınır. BNÖS-ün yerüstü idarəetmə pultunun (“Flysky”) ekranında mühərriklərin dövrlər sayı haqqında görünən məlumat video kamera vasitəsilə qeydə alınır. Tədqiqatın davam etmə müddətindən asılı olaraq mühərriklərin müxtəlif sürətlə fırlanması yerinə yetirilir. UA-nı bərkidilmiş olduğu laboratoriya stolu ilə birlikdə sağa-sola və yuxarı-aşağı istiqamətləndirməklə 3 oxlu koordinat sistemləri üzrə təcilli hərəkətlər icra edilir. Planer rejiminə keçid yerinə yetirilir, bu zaman dartı mühərrik işə düşür, həmin andan başlayaraq qaldırıcı mühərriklər tədricən dayanır. Tədqiqat zamanı havanın temperaturu 37 °C, təzyiqi 760 mm.c.s., küləyin sürəti laboratoriya

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

şəraitində 0 m/san təşkil etmişdir. Stasionar rejimdə aparılmış sınaqlar və onların nəticələri geniş formada ədəbiyyat [3]-də dərc edilmişdir.

2. VTOL rejimində aparılan sınaqlar (Nəbiyev, 2024, s. 17-29, Nəbiyev, 2024, s. 6)

Ardıcıl olaraq UA-nın havaya qalxmasını, havada asılmasını və yerə enməsinə VTOL rejimində tədqiq etmək üçün qaldırıcı mühərriklərə pərlər bərkidilmiş, davam etmə müddəti 6...7 dəqiqə olmaqla yeddi uçuş icra olunmuşdur. Uçuşlar zamanı havanın temperaturu 12 °C, təzyiqi 760 mm.c.s., küləyin sürəti 20° dərəcədən stabil 3-4 m/san, ani sürətlənməsi 5-6 m/san təşkil etmişdir. VTOL rejimində çöl şəraitində aparılmış praktiki sınaqlar və onların nəticələri ədəbiyyat [4]-də geniş formada dərc edilmişdir.

3. VTOL-təyyarə rejimində aparılan sınaqlar

UA-nın uçuşunu planer rejimində tədqiq etmək üçün PUA-ya dartı və qaldırıcı mühərriklər bərkidilmiş, günün fərqli vaxtlarında uçuş üçün əlverişli meteoroloji şəraitdə, hər dəfə davam etmə müddəti 7...8 dəqiqə olmaqla 9-10 sınaq uçuşları icra olunmuşdur (*şəkil 1, b*).

Məqalədə bu uçuşlardan birinin nəticələrinə əsasən, uçuş zamanı BNÖS vasitəsi ilə qeydə alınmış və arxivləşdirilmiş məlumatlar əsasında qurulmuş zaman qrafikləri ardıcılıqla verilmişdir.

Texniki parametrlər və İMU-nun çıxış siqnallarının uzlaşmış tədqiq edilməsi tədqiqatın etibarlılığını nümayiş etdirir. Müxtəlif kəmiyyətlərin uçuş zamanı qeydə alınmış qiymətlərinin sinxron dəyşməsinə göstərmək üçün onların zaman qrafikləri eyni miqyasda tərtib edilmişdir.

Sınaq 1 (*şəkil 2*):

Hibrid uçuş konsepsiyasına əsaslanan VTOL mikro PUA-nın uçuş dayanıqlığı, etibarlılığı və konstruksiyasını yoxlamaq məqsədi ilə Milli Aviasiya Akademiyasının təlim aerodromunda meteoroloji şərait nəzərə alınmaqla sınaq uçuşları keçirilmiş və BNÖS vasitəsi ilə əldə olunmuş güc sistemlərinin göstəriciləri tədqiq olunmuşdur.

Sınaq zamanı havanın temperaturu 22 °C, təzyiqi 765 mm.c.s., azimutü 185° olan küləyin sürəti 4-5 m/san, küləyin şiddəti 8-10 m/san təşkil etmişdir (*şəkil 2*).

a)

b)

Şəkil 1. VTOL tipli pilotsuz mikro uçuş aparatının laboratoriya şəraitində stasionar a) və təyyarə uçuş rejimlərində b) aparılan praktiki sınaq uçuşları

Şəkil 2, c-də göstərilmiş zaman qrafikinə əsasən VTOL tipli mikro PUA-nın qaldırıcı mühərriklərinin temperatur dəyşməsinə uçuş müddətində dörd mərhələyə bölmək olar. Birinci mərhələdə, mühərrik işə düşdükdən sonra qısa müddətdə temperaturları 1...2 °C azalır. Bu, fırlanmağa başlayan anda pərlərin yaratdığı hava axınının mühərriklərin temperaturunu nisbətən azaltması ilə izah edilir.

İkinci mərhələdə, fırlanma sürətinin artmasına baxmayaraq, qrafiklərdən görüldüyü kimi mühərriklərin temperaturu müəyyən müddətdə artır. Bu, onunla izah olunur ki, əvvəl sürət yığıma və sonra qərarlaşmış rejimdə mühərriklərə verilən enerji onlara düşən gücə mütənasib olaraq artır.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Üçüncü mərhələdə fırlanma sürəti qaldırıcı mühərriklərdə azalmağa, dartı mühərrikində artmağa başlayır. Nəticədə qaldırıcı mühərriklərin temperaturları bir müddədən sonra azalaraq ətraf mühitin temperaturuna uyğunlaşmağa başlayır. Dartı mühərrikinin temperaturu isə uçuşun təyyarə rejimində davam etdiyi müddətdə əvvəlcə sürət yığma, sonra qərarlaşmış rejimdə mühərriklərə düşən gücə və onlara tətbiq olunan enerjiyə mütənasib olaraq formalaşır və müəyyən zaman intervalından sonra qərarlaşır.

Sonuncu, dördüncü mərhələdə dartı mühərrikinin fırlanma sürəti azalmağa, uyğun olaraq uçuşun 1 və 2-ci mərhələlərdə olmuş proseslər əks istiqamətdə təkrarlanmağa başlayır. Beləliklə, uçuş sonunda, mühərriklərin fırlanma sürəti, uyğun olaraq temperaturun azalmasına xidmət edən hava axını kəskin azalır və nəhayət sifirə bərabər olur. Nəticədə, qısa müddətdə mühərriklərin temperaturu, təhlükəli həddə çatmadan 2...3 °C artır.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Şəkil 2. Təyyarə uçuş rejimində sadə meteoroloji şəraitdə aparılan sınaq uçuşları zamanı BNÖS vasitəsilə qeydə alınan qiymətlər əsasında qurulmuş: a) mühərriklərin dövrlər sayının (RPM, dövr/dəqiqə), b) cərəyanın (A), c) temperaturun ($^{\circ}\text{C}$), d) akselerometrin və e) giroskopun çıxış siqnallarının zaman qrafikləri

Zaman keçdikcə mühərriklərin və ətraf mühitin temperaturları bərabərləşir. Hər dörd mərhələdə, temperatur dəyişməsinin ətalətli hadisə olmasını nəzərə almaq lazımdır.

Birinci mərhələdə, uçuşun əvvəlində qaldırıcı mühərriklərin fırlanma sürəti aşağıdır, ikinci mərhələdə, UA-nın havada asılma rejiminə, sonra planer rejiminə keçməsi və bu rejimdə uçuşu davam etdirməsi üçün tələb olunan güc və cərəyanındəyişməsinə mütənasib olaraq dəyişir.

Məlumdur ki, mühərriklərin cərəyan sərfi onların fırlanma sürəti ilə mütənasibdir. Bu səbəbdən uçuşun əvvəlində uçuş aparatı yerdə çalışanda cərəyan sərfi aşağı olur, lakin havada asılma rejimində qaldırıcı mühərriklərin dövrlər sayı və cərəyan sərfi artmışdır (şəkil 2, a və şəkil 2, b). Uçuşun dördüncü mərhələsində, dartı mühərrikinin dövrlər sayının azalması və qaldırıcı mühərriklərin dövrlər sayının, eləcə də cərəyan sərfinin yüksəlməsi və uçuşun sonunda isə dövrlər sayının və cərəyan sərfinin sıfıra qədər azalması qeydə alınmışdır.

Sınaqlar zamanı UA-nın hibrid uçuş rejimlərində (VTOL, planer) dayanıqlığını, eləcə də İMU-nun çıxış siqnallarının etibarlılığı tam şəkildə yoxlamaq məqsədi ilə PUA-nın müxtəlif hündürlüklərdə (70-80 m), uçuş sürətlərində və uçuş rejimlərində (“əl ilə”, “hündürlük”, “stabilizasiya”) uçuşlar yerinə yetirilməklə davam etdirilmişdir. Eyni zamanda qrafiklərdən, mühərriklərin dövrlər sayının (RPM) onların temperaturuna mütənasib olduğunu müəyyən etmək mümkündür (şəkil 2, a və c). BNÖS-dən daxil olan məlumatlar əsasında uçuş müddətində üfüqi tarazlığı və dayanıqlığı təmin etmək üçün giroskop və akselerometrin x, y, z oxları üzrə çıxış siqnallarının UA-nın qaldırıcı qüvvə yaratma, küləyə əks təsir göstərmə və ani külək şiddətinə qarşı dayanıqlı olmasının səbəbləri sübuta yetirilmiş olur (şəkil 2, d və e).

Belə ki, şəkil 2, e-də qeyd olunan 1-12 nöqtələrində giroskopun çıxış siqnalının x oxu üzrə, eləcə də 13-19 nöqtələrində y oxu üzrə küləyin əks müqavimətinin yüksəlməsi görünür. İMU vasitəsi ilə kontrollerə siqnal daxil olur və paralel olaraq diaqonal üzrə yerləşmiş mühərriklərin RPM1 və RPM2 dövrlər sayı, T1 və T2-nin temperaturları, eləcə də “Holl” cərəyan duyğacıları vasitəsi ilə qeydə alınan C1 və C2 cərəyan sərfi artır (maksimum qiymətini alır). Nəticədə “uçan qanad” profilli UA tarazlığı təmin edir və təyin olunmuş hündürlüyü saxlamaqla uçuşu davam etdirir.

Nəticə

1. Hazırlanmış BNÖS-ü tətbiq etməklə VTOL tipli mikro PUA-nın stasionar, VTOL və təyyarə uçuş rejimlərində sınaqları aparılmış, sınaqların davam etdiyi müddətdə PUA-nın texniki parametrləri sinxron ölçülmüş və eyni zamanda yaddaş kartına yazılmışdır.

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

2. Real uçuş zamanı mikro VTOL tipli PUA-da quraşdırılmış BNÖS-ün tətbiqi ilə texniki parametrləri qismində dörd qaldırıcı mühərrikin temperatur, cərəyan sərfi və dövrlər sayı, eləcə də İMU-nu təşkil edən akselerometr və giroskopun çıxış siqnalları qeydə alınmışdır.

3. Qeydə alınmış parametrlərin təhlili güc dövrəsinin, xüsusilə mühərriklərin vəziyyətini qiymətləndirməyə imkan verir.

4. BNÖS, çoxrotorlu və digər uçuş aparatlarında istifadə etmək üçün modifikasiya edilə bilər.

ƏDƏBİYYAT

1. Nəbiyev R.N., Garayev G.I., Abdullayev A.A. Conceptual functional design of hybrid energy source of unmanned convertiplane // IOP Conference Series: Conference Scopos. Materials Science and Engineering. 862 (2020) 022043, DOI:10.1088/1757-899X/862/2/022043

2. Paşayev A.M., Nəbiyev R.N., Qarayev Q.İ., Abdullayev A.A. Akkumulyatorun doldurulması zamanı qütbləri özü təyin edən qurğu. Patent - İxtira İ 2022 0034.

3. R.N. Nəbiyev, A.A. Abdullayev, Q.İ. Qarayev, V.A. Abbasov. Kiçik ölçülü konvertoplan tipli pilotsuz uçuş aparatları üçün bort nəzarət-ölçü sistemi. Milli Aviasiya Akademiyası, Elmi Məcmuə. Cild 25, №4, 2023. s. 1-12. doi: 10.30546/EMNAA.2023.25.4.1

4. Nəbiyev R.N., Abdullayev A.A., Qarayev Q.İ. Bort nəzarət-ölçü sistemi ilə konvertoplan tipli mikro PUA-nın VTOL rejimində tədqiqi. Milli Aviasiya Akademiyası, Elmi Məcmuə, Cild 26, №1, 2024. s. 17-29. doi: 10.30546/JNAA.2024.26.1.17

5. Abdullayev A.A., Nəbiyev R.N., Qarayev Q.İ. Pilotsuz mikro uçuş aparatları üçün bort nəzarət-ölçü sisteminin yaradılması və stasionar rejimdə sınaqları. Fevral məruzələri. IX Beynəlxalq elmi-praktiki gənclər konfransı materialları. 8-10 fevral 2024. Bakı. Milli Aviasiya Akademiyası, s. 156-159. <https://doi.org/10.30546/EMNAA.AZ00086>.

6. Nəbiyev R.N., Abdullayev A.A., Garayev G.I. Study of the designed convertiplane-type micro UAV in stationary and multicopter flight modes with the on-board control-measurement system. ISUDEF-24 International Symposium on Unmanned Systems: Design&Efficiency, may 22-23 2024 th, Baku, Azerbaijan. Abstract Book, -p.6.